

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

2024

SPECIAL ISSUE

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

TOSHKENT - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-3>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиев Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

АБДУСАЛОМХОДЖАЕВ Нозимхужа Низомходжаевич

Доцент

ТДПУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11918847>

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА ПЕДАГОГА

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрываются вопросы, связанные с формированием профессиональных качеств педагога для реализации индивидуальной учебно-воспитательной работы. Ключевые слова. Профессиональные качества, педагог, реализация, индивидуальная учебно-воспитательная работа, совершенствование образования.

Ключевые слова: искусство, мудрость, цвет, ценность, форма, контраст, натюрморт, жанр, содержание, изображение, национальность, духовность, искусство, традиция, интеграция, чаша для головы, головной убор, ноты, флейта, книга, песочные часы, четки, шкатулка-гармония.

ЎҚИТУВЧИНИНГ ЯККА ТАРТИБДАГИ ИШИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ўқитувчиларнинг шахсга йўналтирилган ишларни ташкил этиш учун касбий сифатини шакллантиришнинг зарур омиллари келтирилган. Таянч иборалар. Касбий сифат, ўқитувчи, амалга ошириш, шахсга йўналтирилган, таълим жараёнини такомиллаштириш.

Калит сўзлар: санъат, хикмат, ранг, қадрият, шакл, кантраст, натюрморт, жанр, мазмун, тасвирлаш, миллилик, руҳият, санъат, анъана, интеграция, бош чанок, бош кийим, нота дафтари, най, китоб, кум соат, тасбех, қутича, уйғунлик

INDIVIDUAL COMMUNICATION TO THE TEACHER

ANNOTATION

This article discusses issues related to the formation of professional qualities of a teacher for the implementation of individual educational work. Keyword. Professional qualities, teacher, implementation, individual educational work, improvement of education.

Key words: art, wisdom, color, value, form, contrast, still life, genre, content, depiction, nationality, spirituality, art, tradition, integration, head bowl, headdress, sheet music, flute, book, hourglass, rosary, box harmony.

Коренные преобразования, происходящие в общественном развитии неразрывно связаны с совершенствованием образования. Перед педагогической наукой возникают проблемы, связанные с необходимостью разработки научно-методических основ, способных подготовить подрастающее поколение к жизни и труду, в постоянно изменяющихся условиях общественно-экономического развития.

Новое поколение учителей должно обладать высокой общей и профессиональной культурой, творческой и социальной активностью, уметь самостоятельно ориентироваться в общественно-политической жизни, быть способным ставить и решать задачи на перспективу. Сегодня профессионально значимые качества личности основываются не столько на критериях объёма и полноты конкретного знания, сколько на способности самостоятельно пополнять их, ставить и решать профессиональные задачи. Уровень профессионального становления в широком смысле понимается как соответствие профессионального и личностного развития будущего учителя многообразным потребностям, целям, требованиям, нормам (стандартам).

Уровень профессионального становления в узком смысле - есть «качество профессионально-педагогической подготовки будущего учителя». Обеспечение качества профессионального и личностного развития - поддержание качества профессионального и личностного развития на уровне не ниже установленных норм, требований, стандартов.

Управление процессом профессионального становления – есть 188 воздействие на процессы формирования, обеспечения, поддержания развития педагогической системы со стороны субъекта управления и организация им обратной связи (контроля, оценки, анализа) в соответствии со сформулированными целями, нормами, стандартами. Формирование профессиональных качеств учителя профессионального образования с учетом индивидуального подхода к обучаемым определяются:

1. Совокупностью внутрисистемных компонентов, связей и отношений между ними: образовательные цели, стандарты и образовательные программы; содержание высшего образования; студенты; профессорско-преподавательский состав; образовательные технологии; организационное управление; инфраструктура, обеспечивающая условия для функционирования педагогической системы (финансовая, учебно-методическая, информационная, кадровая и др.); инфраструктуры, обеспечивающие условия для развития педагогической системы (научно-исследовательская, методическая, издательская и др)

2. Совокупностью взаимосвязей педагогической системы со средой: с органами управления образованием; со сферами использования выпускников; с рынком труда; с наукой; с культурой. Формирование профессиональных качеств учителя профессионального образования способствует взаимодействию ее компонентов, детерминировать, целостность и взаимообмен педагогической системы со средой информационными, материальными, интеллектуальными, человеческими ресурсами.

Объектами индивидуальной учебно-воспитательной работы могут выступать: все компоненты; все внутрисистемные связи и отношения; все отношения со средой. Учитывая системную природу и характер лежащего в основе контроля качества педагогических и технических качеств учителя профессионального образования и личностного развития фундаментального процесса поэтапного и восходящего, комплексного и гармоничного (нравственного, интеллектуального, социального, профессионального, физического и др.) развития человека как гражданина и профессионала главные цели образовательной системы как социального института и сферы духовного производства человека задаются через требования общества к специалисту.

Как правило, эти требования формируются через совокупность общих социокультурных и профессиональных навыков, умений, знаний, нравственных, физических и иных личностных свойств. Уровень требований общества к специалисту профессионального образования зависит от потребностей общественной практики.

При прогрессивном общественном развитии эти требования непрерывно возрастают, усложняется их структура. Но всегда, тем более в современных условиях, главное содержание требований общества к специалисту профессионального образования связывается с его готовностью к решению стоящих перед обществом проблем, от успешного решения которых зависит, во первых, стабильность общества, во-вторых, его функционирование и, в-третьих, необходимая динамика прогрессивного развития.

Многое зависит от степени развитости социальных механизмов выработки требований общества к уровню его профессионального и личностного развития, адекватных реальной общественным потребностям, и надежной трансляции этих требований в цели образования. Эти функции относятся к числу главных функций общества, наряду с постановкой прогрессивных поэтапных целей развития всего общества и определением всей совокупности механизмов достижения таких целей, стабильности и функционирования в настоящем.

Таким образом, опираясь на систему управления учебно-воспитательным процессом, контроль качества педагогических и технических качеств учителя профессионального образования должны отвечать целям педагогического образования, должны быть заданы на языке требований к современному учителю и, прежде всего, требований к его готовности решать проблемы на всех уровнях социальной, профессиональной и индивидуальной жизнедеятельности. Наиболее высокие требования к современному учителю профессионального образования должны быть сопряжены непосредственно с целями профессионального педагогического образования

Опираясь на представленные выше концептуальные положения разработана, общая структура требований контроля качества педагогических и технических качеств учителя профессионального образования, осуществляющего индивидуальную учебно-воспитательную работу:

1) основные уровни проблем социальной, профессиональной и индивидуальной жизнедеятельности учителя: уровень глобальных проблем человеческой цивилизации; уровень национальных проблем; уровень региональных и этнических проблем; уровень индивидуально-личностных проблем (в том числе в области индивидуальной самоорганизации, самосовершенствования и саморазвития);

2) три основных типа проблем: стабилизации, функционирования и развития для каждого из основных уровней;

3) совокупность типовых испытательных заданий, раскрывающих содержание проблем каждого уровня и типа;

4) критерии уровня сформированности знаний, умений и навыков в решении проблем. Первые три структурных признака основных требований в совокупности отвечают на вопрос: "Что, какие знания, умения и навыки присваиваются будущим учителем и становятся его неотъемлемыми качествами к моменту завершения образования?". Четвертый структурный признак основных требований отвечает на вопрос: 190 "На каком уровне эти знания, умения сформированы у студента способствующие организации учебного процесса на основе индивидуальной учебно воспитательной работы?". Иначе говоря, четвертый признак раскрывает совокупность критериев степени присвоения будущим учителем содержания профессиональной педагогической подготовки, представленного первыми тремя признаками в структуре основных требований.

Обеспечивающие требования к современному учителю разделяются, в свою очередь, на две группы: требования к составу и уровням сформированности социальных профессиональных и личностно значимых инвариантных интеллектуальных умений и индивидуальных качеств, обеспечивающих готовность учителя в решение основных проблем разных уровней; требования к содержанию и уровням сформированности фундаментального знания для обеспечения готовности учителя к решению основных проблем разных уровней.

Последняя группа обеспечивающих требований, в свою очередь, разделяется на три подгруппы: комплексные научные направления – взаимосвязанные области современного знания о человеке, целостности окружающего его мира; модули по группам родственных научных дисциплин, отнесенные к современному фундаментальному знанию; отдельные научные дисциплины, отнесенные к современному фундаментальному знанию.

Обеспечивающие требования по каждой из групп или подгрупп задаются через следующие структурные признаки: совокупность содержательных компонентов (состав социальных профессиональных и личностно значимых интеллектуальных умений и индивидуальных качеств, областей знаний, модулей и отдельных научных дисциплин); совокупность типовых испытательных заданий, раскрывающих каждый из содержательных компонентов обеспечивающих требований; критерии уровня сформированности у будущего учителя каждого из содержательных компонентов обеспечивающих требований.

IQTIBOSLAR. CHOСКИ. REFERENCES.

1. Мирзиёев Ш.М. Доклад Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на совместном заседании палат Олий Мажлиса / Ш.М. Мирзиёев. – Ташкент: Ўзбекистон, 2016. — 56 с.
2. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. Издательско-полиграфический творческий дом имени Чулпана, Ташкент - 2005
3. Борисова Н.В. Конкурентоспособность будущего специалиста как показатель качества и гуманистической направленности вузовской подготовки. – Набережные Челны. 2016.
4. Возрастные возможности усвоения знаний. (Под ред. Д.Б.Эльконина, В..В.Давыдова). М.: 2012. 191 О‘QUVCHILARNI INTERFAOL USULLAR A
5. RASULOV, M. (2024). O‘ZBEK XALQ AMALIY BEZAK SAN’AT TARIXI VA UNING RIVOJLANISHI. *Journal of Culture and Art*, 2(2), 12–16. Retrieved from <https://imfaktor.com/index.php/jocaa/article/view/988>
6. МАХКАМОВА, S. (2023). TASVIRIY SAN’AT ASARLARINI BADIY TAXLIL QILISHDA RASSOM KAMOLIDDIN BEXZOD IJODIDAN FOYDALANISH MASALALARI. *Journal of Culture and Art*, 1(8), 107–114. Retrieved from <https://imfaktor.com/index.php/jocaa/article/view/767>
7. Махkamova, S. B. (2023). РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 222–230. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1017>

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz